

НАВОИЙ ҚАЛАМИДА БАҲАМОЛ АЁЛ ТИМСОЛИ

Зиёда Гаффорова

филология фанлари бўйича фалсафа доктори, Тошкент амалий фанлар университети
доценти, “Шуҳрат” медали соҳибаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976557>

Аннотация. Маърузада буюк ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий асарларида аёллар тимсоли орқали комил инсон гоёлари тарғибининг айрим жиҳатлари ўрганилади. Бунинг учун унинг халқ орасида ҳикматли сўзга айланиб кетган бир неча байти шарҳланади, шунингдек, “Ҳайрат ул-аброр”, “Садди Искандарий”, “Тарихи мулуки Ажам” асарларидаги баъзи хотин-қизлар тимсоллари таҳлил этилади.

Калим сўзлар: Алишер Навоий, аёллар тимсоли, комил инсон гоёси, ҳикматли сўз, байт, ҳикоят, “Ҳайрат ул-аброр”, “Садди Искандарий”, “Тарихи мулуки Ажам”.

Аннотация. В докладе изучаются некоторые стороны пропаганды идеи совершенного человека на основе толкования образов женщин в произведениях великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. Для этого комментируются некоторые бейты, ставшие афоризмом среди народа, а также анализируются образы женщин в произведениях как “Смятение праведных” (“Хайрат ул-аброр”), “Стена Искандера” (“Садди Искандари”), “История стран Аджам” (“Тарихи мулуки Аджам”).

Ключевые слова: Алишер Навои, образ женщины, идея комил инсон гоёси, ҳикматли сўз, байт, ҳикоят, “Ҳайрат ул-аброр”, “Садди Искандарий”, “Тарихи мулуки Ажам”.

Annotation. The article analyzes some aspects of the propaganda of the idea of a perfect person based on the interpretation of the images of women in the works of the great Uzbek poet and thinker AlisherNavai. For this, some couplets (bayts) that have become an aphorism among the people are commented on, and the images of women in literary works such as “Wonders of Good People” (Hayrat al-abrar), “Alexsander’s Wall” (“Sadd-i Iskandari”), “The Language of Birds” (“Lisan ut-tayr”), “History of the countries of Ajam” (“Tarikhi Muluki Ajam”), “Winds of Love...” (“Nasaim ul-Muhabbat...”).

Keywords: AlisherNavai, the idea of a perfect person, couplet, images of women, bayts, aphorism, “Wonders of Good People” (Hayrat al-abrar), “Alexsander’s Wall” (“Sadd-i Iskandari”), “The Language of Birds” (“Lisan ut-tayr”), “History of the countries of Ajam” (“Tarikhi Muluki Ajam”), “Winds of Love...” (“Nasaim ul-Muhabbat...”).

Маълумки, одам биринчи тарбияни онасининг бағрида олади. Бу биринчи тарбия (оила тарбияси) тарбиянинг энг муҳими ҳисобланади. Бу тарбия инсонга умр бўйи ўрнашиб қолади.

Оилада она тарбиянинг асосий таянчи. Шунинг учун аввало, тарбиячининг ўзи тарбияланган бўлиши шарт.

Фарзанд Аллоҳнинг ота-онага берган неъматидир. Мана шундай неъматларни улғайтириб, дунёга тантирган оналар қанча.

Биби Орифа, Анбар она, Робия Адвия, Бибихоним, Гулданабегим, Зебинисо ва бошқалар. Тарих зарварақларида муҳрланиб қолган.

Аёл маънавияти – оила маънавияти тушунчасининг асосий узвий қисми, деган гап.

Фарзандни камолга етказиш оилавий тарбияни тўғри йўлга қўйишдан бошланади. Оиладаги ўғил-қизларимизнинг қандай инсонлар бўлиб етишиши ҳаммадан бурун аёлларимизга боғлиқ.

Буюк маърифатпарвар бобомиз Абдурауф Фитрат бундан бир аср илгари, аниқроғи, 1914 йили чоп этилган “Оила ёки оила бошқариш тартиблари” деган асарида “Маълумки, одам биринчи тарбияни онасининг бағрида олади. Шу нарса муқаррарки, биринчи тарбия (оила тарбияси) тарбиянинг энг муҳими ҳисобланади. Унинг таъсири одам табиатига мустаҳкам ўрнашади,”- деб ёзади.

Бу сатрлар ҳар бир она гарданига буюк вазифа ва масъулият юклайди.

Демак, она – тарбиянинг асосий меҳвари. Лекин ҳаммага аён бир гап ҳам бор-да: аввало, тарбиячининг ўзи тарбияланган бўлиши керак.

XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида яшаган буюк татар маърифатпарвари Ризоуддин ибн Фахруддин “Оила” асарида: “Ҳар бир хотуннинг аклини ўлчамоқчи бўлсангиз, унинг қўл остидаги болаларига боқинг!”- деган фикрни келтиради.

Бола дунёга келган кунидан она бағрида ўса бошлайди. У илк сўзларни волидасининг эркалашларидан эшитади.

Бувиларимиз, оналаримиз қизларимизга Комила, Камола исмларини қўйишади. Арабчадан кириб келган бу сўзлар етук, тўлиқ, камчиликсиз деган маъноларни англатади.

Бугун кунда олий таълим ва мактабларимизда “Тарбия” фани ўқитиляпти. Ёш авлодни мукмал шахс, яъни комил инсон қилиб тарбиялаш бош мақсадимизга айланган.

Хўш, фарзандларимизнинг комил ва комила бўлиб вояга етишида кимга таянамиз? Энг аввало, оналаримизга!

Гиёсиддин Хондамирнинг “Мақорим ул-ахлоқ” (“Олижаноб хулқлар”) асари Алишер Навоийнинг ҳаёти, адабий фаолиятига тўғрисидаги қимматли манба ҳисобланади. Унда улуғ шоир ва мутафаккир амалга оширган ободончиликларни ўқирканмиз, қизиқ фактларга дуч келдик.

Ёзилишича, Навоий Ҳиротда “Чилдухтарон” (“Қирққиз”) работини қурдирган. “Работ” – мусофирхона, карвонсарой деган маъноларни англатади. Шунингдек, шаҳарда мавжуд бўлган “Чилдухтарон” кўпригини таъмирлатган. Яна “Чилдухтарон” ҳаммомини барпо эттирган. Бу шундан далолат берадики, Навоий даврида “Чилдугтарон” номи билан машҳур жойлар кўп бўлган. Шунинг ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, қирқ қиз билан боғлиқ маълумотлар Навоий замонасидан олдинги узоқ тарихга бориб тақалади. Азалдан ҳам аёлларимиз жамиятнинг фаол қатлами бўлгани, қирқ қизлар билан боғлиқ ҳикоятларда улар ватани ҳимояси йўлида жонини фидо қилганлар. Қирқ қизлар маърифатли аёллар тимсоли сифатида ҳам бугунги хотин-қизларимизга ибрат мактаби саналади.

Навоийнинг қатор ҳикоят ва ривоятларида комиллик қаламга олинган. Улар фақат эркак тимсоли орқалигина эмас, аёллар тимсолида ҳам кенг тарғиб этилган.

Не-не улуғларни, буюклик даражасига олиб чиққан ҳам оналар. Шу ўринда яна Навоийнинг “Садди Искандарий” достонидан бир муҳим ҳикоятни эслаб ўтиш – жоиз. Асарда Навоий Искандарни мукаммал инсон сифатида тасвирлайди. Лекин достондаги жаҳонгирнинг онасига ёзган мактуби берилган бобда Искандардай мукаммал инсон ҳам ўлими яқинлашганда ўзини онаси олдида айбдордек билганини айтади. “*Бир умр сенинг хизматингни қилсам, бўлмас эдимми?*” – дейди.

Гарчанд Искандар шунчалик ақлли, дунё кезган, мамлакатлар эгаллаган инсон бўлишига қарамай, ҳаётининг охирида уни шунчалик буюкликка, улкан зафарларга

мушарраф этган онаси эканини анлагани ва фарзанд сифатида унинг хизматида бўла олмаганидан афсусланиши, ўғиллик бурчини адо этолмаганидан ўзини айбдор ҳис қилади. Шунинг учун у шу мактуби орқали волидасидан кечирим сўрагандай, шу тариқа ўзига-ўзи тасалли бергандай бўлади.

Асарда Искандар ўлимидан кейин етти иқлимдан донишмандлар унинг онасига таъзия билдиргани келишгани тасвирланади. Шу йўл билан шоир онага баҳо беради. Афлотун онанинг замонасининг энг оқила ва ақлли, шер, юзлаб мард шерларга баробарлигини, Сукрот энг етук баркамол одамлигини, Балинос хушёр, донолигини, Букрот тоғ каби вазмин, сабрли, Хурмус билимдонлигини, Фарфунюс сўзлари гавҳар, пурмаънолигини, Арасту ғамга бардошли дея онага таъриф беришади. Мана шу таъриф замиридаги фикрлар орқали Навоий Искандар онасини замонасининг комила аёли деб таъриф бериш орқали оналаримизни ҳар томонлама мукамал бўлишга даъват этади.

“Садди Искандарий” достонида келтирилган бир ҳикоятда бир шоҳга битта устунлик бир уй қуриш орзуси тушади. Хизматчилари қидира-қидира бир тўғри ўсган бақувват дарахт топганлар, эгаси бир қари кампир бўлиб, ёғочи учун ҳақ тўлаб берсалар ҳам кўнгли тўлмабди. Ниҳоят кампирга ёғоч оғирлигида олтин тортиб берибдилар. Уйни қуриб, ичини гавҳарлар билан безатганлардан кейин устунни ҳам зарнигор қилганлар. Кунлардан бир кун кампир иморатни томоша қилишга келади ва ёғочни ўпиб: *“Сен тўғри бўлиб ўсганинг туфайли, ўзингни ҳам, мени ҳам олтинга кўмдинг!”* – деган экан.

Тўғри ўсган чиройли бир дарахт кишини шунчалик бахтиёр қиладиган бўлса, тўғри сўз ва ҳалол бир одамнинг қилган иши унинг фазилатини таърифлаб битириш мумкинми? Ҳикоятда Навоий оналар фарзандларини тўғри тарбиялаб вояга етказсалар, улар бу эзгу фазилатлари билан ота онасига шараф, жамиятига катта фойда келтиришларини дарахтни тикка ўстирган кампир мисолида тарғиб этганининг гувоҳи бўламиз.

Бу ҳикоятда Навоий аёл тимослида тўғрилиқ, ростлик фазилатини улуғлаган.

Ҳазрат Навоий олтмиш йиллик умри давомида, аввало, миллатимиз, қолаверса, умумбашарият маънавияти ва маърифати равнақи учун абад ул-абад хизмат қиладиган бой адабий мерос қолдирди. У барча асарларида инсонни шарифни улуғлаганига гувоҳ бўламиз.

Буюк шоирнинг фалсафий ақидасига кўра, бутун борлиқ, жамики мавжудот инсон туфайли ва инсон учун яратилган. Шу сабаб инсонпарварлик унинг асарлари бош ғояси ҳисобланади. Шоир комил инсонга хос фазилатларни тарғиб этиш билан бирга аёлларда учрайдиган иллатларни ҳам қаттиқ қоралаган.

Бу, хусусан, “Ҳайрат ул-аброр” достонида жуда кучли намоён бўлган. Бу асарни, *ўзига хос одобнома*, деса бўлади.

Достоннинг асосини 20 мақолат ташкил этган ва ҳар бир мақолатда бир муҳим ҳаётий масала бадиий таҳлил этилган ва бунинг ҳаётий тасдиғи сифатида унга биттадан ҳикоят илова қилинган.

Адаб хусусидаги 6-мақолатга илова тарзида Нўширвон ҳикояси берилган. Бу шаҳзоодадаги ҳаё мисолида қизларимизда ундан ҳам юксакроқ фазилатлар бўлиши лозимлигини уқтиради. Ёзилишича, Нўширвон бир чаманда гулрух ёри билан суҳбат қуради⁰⁰ 4 ва гўзал томон қўл узата туриб, кўзи бирдан нарғис гулига тушиб қолади. У гул Нўширвонга одам кўзини эслатади. Шунда Нўширвон, *мен беодоблик қилияман*, деб ўйлаб, гулдан уялади ва узатган кўлини тортади.

Бу ҳикоятда Навоий йигит кишида ҳаё, ибo, уят туйғусини таърифлаш орқали зимдан аёлларимизда бундай фазилатлар улардан кўра ҳам кўпроқ, юксакроқ бўлиши лозимлиги ғоясини илгари суради.

Навоий “Тарихи мулуки Ажам” асарида отасига вафо қилмаган қизнинг аянчли тақдирини тасвирлайди. Тойир подшоҳнинг “Малика” исмли гўзал қизи бор эди. “Шопур” деган ёш бир подшоҳ Тойир юртига юриш қилиб, саройини қамал қилади. Малика Шопур таърифини эшитиб, унга ғойибона маҳлиё бўлади. Отасининг саройи дарвозаларини очиб беришга имконият яратади. Шопур мамлакатни эгаллаб, Тойирни ўлдиради. Маликага уйланади. Бир куни Малика ухломмай қийналганини кўрганлар подшоҳга буни билдиришади. Шопур суриштирса, бир муруд, яъни нашвоти барги тўшак остида қолгани учун у шунча безовта бўлган экан. Шопур хотинидан: “Сени не навъ тарбият қилибдурларким, мунча нозук бўлубсен?” – деб сўрайди. Малика отаси уни илик устига новотни ун қилиб сепиб бериб боққанини айтади. Шунда Шопур: “Андоқ парвариш берган отага не вафо қилдингким, манга қилгайсен?!” – деб, уни ўлимга маҳкум этади.

Навоий бу ҳикоят орқали отаси, Ватани, халқига вафо қилмаган аёл эрига ҳам вафо қилмаслиги масаласини ўртага қўяди.

“Насойим ул-муҳаббат...” тазкираси охирида Навоий “эркаклар мартабасига етган ориф аёллар зикри”ни беради. Биз шу тариқа ислом оламида ўтган 35 нафар авлиё аёл ҳақида маълумотга эга бўламиз.

Хуллас, Навоийнинг қайси бир асарини ўқимайлик, у худди бугун ёзилгандек бизга маънавият улашади, Демак, улар ҳеч қачон ўз қадрини йўқотмайди. Бу ижод намуналари ҳозир ҳам баркамол авлодни тарбиялаш, уларнинг маърифатини оширишда муҳим манба бўлиб хизмат қилаверади. Бу асарлар ўзининг бой мазмуни, чуқур ғоялари билан абад ул-абад кишилар қалбини ром этаверади. Шу тариқа улар ҳар замоннинг энг замонавий сўзи бўлиб қолаверади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. Т.7. – Тошкент: Фан, 1991.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. Т.11. – Тошкент: Фан, 1993.
3. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. Т.12. – Тошкент: Фан, 1996.
4. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. Т.17. – Тошкент: Фан, 2001.
5. Олим С. Нақшбанд ва Навоий. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.